

SIBILLA

ZAMPIERI DOMENICO DETTO DOMENICHINO

(Bologna 1581 - Napoli 1641)

INVENTARIO: 055

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEMA

Come attestato da una ricevuta di pagamento, questa tela fu acquistata nel 1617 da Scipione Borghese che versò a Domenichino la somma complessiva di 150 scudi "per saldo di due quadri" (Della Pergola 1955, p. 28), compenso dovuto senza alcun dubbio alla *Sibilla* e a *La caccia di Diana* ([inv. 53](#)). Tale vendita è altresì confermata da Giovan Pietro Bellori (1672, p. 353) che nelle sue *Vite* afferma che l'opera fu eseguita dal pittore bolognese per il ricco e potente cardinale, contraddicendo quanto sostenuto da Giovan Pietro Zanotti a proposito della provenienza del dipinto dalla collezione di casa Albergati (Malvasia 1678 [1841], p. 244). Inoltre, come si evince dall'unico disegno noto per questo quadro ([Windsor Castle, JPH n. 100v / RCIN 900884](#)), il dipinto fu eseguito nel 1617, anno in cui il pittore firmò il contratto per gli affreschi di Fano, abbozzati non a caso sul verso di un foglio che mostra sul recto uno studio a carboncino per la posa della profetessa (Spear 1996, p. 422).

Con buona probabilità, l'iconografia di questo quadro fu suggerita dal colto Scipione che, noto all'epoca per i suoi interessi musicali, possedeva un trattato seicentesco sulle sibille (Trinchieri Camiz 1992, pp. 34-35). Tuttavia, nonostante l'evidenza del soggetto, l'opera fu variamente descritta dalle fonti, segnalata come una 'Musa' da Iacomo Manilli nel 1650 (p. 85), una 'Santa Cecilia' dall'estensore dell'inventario del 1700 e come un'allegoria della 'Musica' nel 1790.

Come invece suggerito dal turbante, la tela rappresenta senza alcun dubbio una sibilla, con buona probabilità identificabile come quella delfica in ragione della presenza dell'alloro, pianta tradizionalmente associata alla sacerdotessa che ne masticava le foglie antecedentemente all'emissione dei propri vaticini; la figura è inoltre intenta a suonare una viola da gamba, elemento che, unitamente allo spartito, evoca l'ambiente musicale gravitante attorno a Gerolamo Giacobbi, compositore bolognese in rapporto con Domenichino (Disertori 1967, p. 17). Il suo volto, incorniciato da biondi capelli avvolti in un elaborato copricapo, manifesta chiari contatti con la scuola bolognese, caratterizzato da uno sguardo tipico delle protagoniste ritratte da Guido Reni e dalle labbra socchiusse, forse a indicare il canto ispirato. Alle sue spalle, al di là della recinzione, s'intravedono un alloro, albero sacro ad Apollo, protettore delle arti e della musica, e una vite, la cui presenza rimanda sia a Bacco, dio del vino e dell'ispirazione poetica, sia a Cristo la cui venuta, secondo il poeta Virgilio (*Bucoliche*, IV Egloga), fu annunciata all'imperatore Augusto

proprio da una sibilla. Secondo Kristina Hermann Fiore (1989, pp. 111-113), invece, la presenza della vegetazione e il muro alle spalle della Sibilla, sottende un significato simbolico, rimandando rispettivamente all'ispirazione mondana (la vite), alla vittoria divina (l'alloro) e ai limiti degli sforzi umani.

L'elevato successo di questa tela produsse numerose repliche, tra cui una copia leggermente variata, attualmente conservata presso la Wallace Collection di Londra, proveniente con buona probabilità da casa Ratta di Bologna e acquistata nel 1848 dal marchese di Hertford (*Wallace Collection* 1928, p. 83). Una versione, forse più tarda, è esposta presso la Pinacoteca Capitolina di Roma.

L'opera fu incisa nel Settecento da Tullio Marcucci e da Pietro Fontana (post 1794).

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 85;
- P. Bellori, *Le vite de' pittori, scultori et architetti moderni*, Roma 1672, p. 353;
- C. Malvasia, *Felsina Pittrice*, Bologna 1678, a cura di G. P. Zanotti 1841-1844, p. 244;
- E. e C. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, III, Stuttgart 1842, p. 289;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 61;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 61;
- L. Serra, *Il Domenichino*, Roma 1909, p. 61;
- L. Venturi, *Note sulla Galleria Borghese*, in "L'Arte", XII, 1909, pp. 49-50;
- H. Voss, *Die Malerei des Barock in Rom*, Berlin 1925, p. 509;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928;
- *Wallace Collection Catalogues. Pictures and Drawings*, London 1928, p. 83;
- J. Pope-Hennessy, *Domenichino Drawings at Windsor Castle*, London 1948, p. 44;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 57;
- P. della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 55;
- A. Petrucci, *Catalogo generale delle Stampe tratte dai rami incisi posseduti dalla Calcografia Nazionale*, Roma 1953, pp. 62, 79, 154-5;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 29, n. 32;
- M. Fagiolo, *Domenichino ovvero classicismo del primo Seicento*, Roma 1963, p. 99;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, in "Arte Antica e Moderna", 1964, n. 28, pp. 258, 455;
- D. Posner, *Domenichino and Lanfranco in the early development of Baroque Painting in Rome*, in *Essays in honour of W. Friedlander*, Marsyas 1965, p.140;
- E. Borea, *Domenichino*, Milano 1965, pp. 123-124, 175, n. 70;
- E. Spear, *Studies in the early Domenichino*, Pricetown University 1965, pp. 362-366;
- E. Borea, *Varie su Domenichino*, in "Paragone", CXCI, 1966, pp 63-70, in p. 68;
- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze 1967, p. 335;
- B. Disertori, *Il Domenichino, pittore e trascrittore di musiche e musicologo*, in "Atti dell'accademia Rovetana degli Agiati", CCXVI, Rovereto 1967, pp.5-23, tav. a/IV estratto;
- L. Ferrara, *La Galleria Borghese*, Novara 1970, p. 30;
- K. Rozman, *Painter Franc Kav?i?/caucig and his drawings of old masterpieces*, in "Zbornik za umetnostno zgodovino", XI-XII, 1974-1976, pp. 52-53;
- B. Disertori, *La musica nei quadri antichi*, Trento 1978, p. 54;
- E. Spear, *Domenichino*, I, New Heaven-London 1982, pp. 191-192, n. 51;
- K. Herrmann Fiore, *Il Bacchino malato autoritratto del Caravaggio ed altre figure bacchiche degli artisti*, in *Caravaggio. Nuove riflessioni*, Quaderni di Palazzo Venezia, VI, 1989, pp. 95-134
- F. Trinchieri Camiz, in *Invisibilia. Rivedere i capolavori. Vedere i progetti*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1992), a cura di M. E. Tittoni, S. Guarino, Roma 1992, p. 34;
- M. Calvesi, *Tra vastità di orizzonti e puntuali prospettive: il collezionismo di Scipione Borghese dal Caravaggio al Reni al Bernini*, in *Galleria Borghese*, a cura di A. Coliva, Roma 1994, pp. 274-276, in

- p. 290;
- E. Spear, scheda in *Domenichino 1581-1641*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 1996-1997), a cura di A. Emiliani et al, Milano 1996, p. 422, n. 25;
 - P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 380;
 - *Viaggio in Italia: un corteo magico dal Cinquecento al Novecento*, catalogo della mostra (Genova, Palazzo Ducale, 2001), a cura di G. Marcenaro, Milano 2001;
 - K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 24;
 - C. Malvasia, *Felsina pittrice*, XIII, *Lives of Domenichino and Francesco Gessi*, ed. critica a cura di L. Pericolo, 2012.
 - C. Strinati, *Il mestiere dell'artista. Dal Caravaggio al Baciccio*, Roma 2012, pp. XI-XII.
 - A. Coliva, scheda in *Da Guercino a Caravaggio*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Barberini, 2014-2015), a cura di A. Coliva, M. Gregori, S. Androsov, Roma 2014, pp. 80-81;
 - A. De Simone, *Domenichino e la musica*, in "Studi di Storia dell'Arte", XXVII, 2016, pp. 175-192.

English version

SIBYL

ZAMPIERI DOMENICO CALLED DOMENICHINO

(Bologna 1581 - Naples 1641)

INVENTORY: 055

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

As attested by a payment receipt, this canvas was acquired in 1617 by Cardinal Scipione Borghese, who paid Domenichino a total of 150 scudi "in full payment for two paintings" (Della Pergola 1955, p. 28), a sum undoubtedly referring to the *Sibyl* and *The Hunt of Diana* ([inv. 53](#)). The sale is also confirmed by Giovanni Pietro Bellori (1672, p. 353), who, in his *Lives*, records that the work was executed by the Bolognese painter for the wealthy and powerful cardinal, thereby contradicting Giovan Pietro Zanotti's claim of its alleged provenance from the Albergati collection (Malvasia 1678 [1841], p. 244). Furthermore, as indicated by the only known preparatory drawing for the painting ([Windsor Castle, JPH no. 100v / RCIN 900884](#)), the work was executed in 1617, the same year Domenichino signed the contract for the frescoes in Fano. Appropriately, the verso of the sheet bearing the charcoal study of the prophetess was used for a drawing related to the Fano commission (Spear 1996, p. 422).

The iconography of the painting was likely suggested by the erudite Scipione Borghese himself, who was known at the time for his musical interests and owned a seventeenth century treatise on sibyls (Trinchieri Camiz 1992, pp. 34–35). Nonetheless, despite the clarity of the subject, the work has been variously identified in historical sources. In 1650, Iacomo Manilli described her as a "Muse" (p. 85); later, she was referred to as "Saint Cecilia" by a compiler of the 1700 inventory and in 1790 as an allegory of "Music".

As indicated by the turban, however, the painting undoubtedly represents a sibyl, most probably the Delphic Sibyl. This identification is further supported by the presence of a laurel, a plant traditionally associated with the priestess who would chew its leaves before delivering her prophecies. She is shown playing a *viola da gamba* and holding a musical score, elements that evoke the musical milieu surrounding Domenichino. The score has also been linked to the

Bolognese composer Girolamo Giacobbi, who was acquainted with the artist (Disertori 1967, p. 17). Her face, framed by golden hair wrapped in an elaborate headdress, displays evident ties with the Bolognese school: her gaze recalls the heroines painted by Guido Reni, and her slightly parted lips may allude to inspired singing. In the background, beyond a fence, a laurel tree – sacred to Apollo, god of the arts and music – and a vine are visible. The latter may be a reference to both Bacchus, the god of wine and poetic inspiration, and to Christ, whose advent, according to the poet Virgil (*Eclogues*, IV), was foretold to Emperor Augustus by a sibyl. According to Kristina Herrmann Fiore (1989, pp. 111–113), however, the vegetation and the wall behind the Sibyl convey a symbolic message, alluding respectively to worldly inspiration (the vine), divine triumph (the laurel), and the limits of human endeavour (the wall).

The remarkable success of this painting led to the creation of numerous replicas, including a slightly modified copy that is currently held at the Wallace Collection in London. This version likely originated from the Ratta family in Bologna and was acquired in 1848 by the Marquess of Hertford (Wallace Collection 1928, p. 83). A subsequent variant is currently exhibited at the Capitoline Picture Gallery in Rome.

The painting was engraved in the eighteenth century by Tullio Marcucci and by Pietro Fontana (after 1794).

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 85;
- P. Bellori, *Le vite de' pittori, scultori et architetti moderni*, Roma 1672, p. 353;
- C. Malvasia, *Felsina Pittrice*, Bologna 1678, a cura di G. P. Zanotti 1841-1844, p. 244;
- E. e C. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, III, Stuttgart 1842, p. 289;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 61;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 61;
- L. Serra, *Il Domenichino*, Roma 1909, p. 61;
- L. Venturi, *Note sulla Galleria Borghese*, in "L'Arte", XII, 1909, pp. 49-50;
- H. Voss, *Die Malerei des Barock in Rom*, Berlin 1925, p. 509;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928;
- *Wallace Collection Catalogues. Pictures and Drawings*, London 1928, p. 83;
- J. Pope-Hennessy, *Domenichino Drawings at Windsor Castle*, London 1948, p. 44;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 57;
- P. della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 55;
- A. Petrucci, *Catalogo generale delle Stampe tratte dai rami incisi posseduti dalla Calcografia Nazionale*, Roma 1953, pp. 62, 79, 154-5;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 29, n. 32;
- M. Fagiolo, *Domenichino ovvero classicismo del primo Seicento*, Roma 1963, p. 99;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, in "Arte Antica e Moderna", 1964, n. 28, pp. 258, 455;
- D. Posner, *Domenichino and Lanfranco in the early development of Baroque Painting in Rome*, in *Essays in honour of W. Friedlander*, Marsyas 1965, p.140;
- E. Borea, *Domenichino*, Milano 1965, pp. 123-124, 175, n. 70;
- E. Spear, *Studies in the early Domenichino*, Pricetown University 1965, pp. 362-366;
- E. Borea, *Varie su Domenichino*, in "Paragone", CXCI, 1966, pp 63-70, in p. 68;
- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze 1967, p. 335;
- B. Disertori, *Il Domenichino, pittore e trascrittore di musiche e musicologo*, in "Atti dell'accademia Rovetana degli Agiati", CCXVI, Rovereto 1967, pp.5-23, tav. a/IV estratto;
- L. Ferrara, *La Galleria Borghese*, Novara 1970, p. 30;
- K. Rozman, *Painter Franc Kav?i?/caucig and his drawings of old masterpieces*, in "Zbornik za umetnostno zgodovino", XI-XII, 1974-1976, pp. 52-53;
- B. Disertori, *La musica nei quadri antichi*, Trento 1978, p. 54;

- E. Spear, *Domenichino*, I, New Heaven-London 1982, pp. 191-192, n. 51;
- K. Herrmann Fiore, *Il Bacchino malato autoritratto del Caravaggio ed altre figure bacchiche degli artisti*, in *Caravaggio. Nuove riflessioni*, Quaderni di Palazzo Venezia, VI, 1989, pp. 95-134
- F. Trinchieri Camiz, in *Invisibilia. Rivedere i capolavori. Vedere i progetti*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1992), a cura di M. E. Tittoni, S. Guarino, Roma 1992, p. 34;
- M. Calvesi, *Tra vastità di orizzonti e puntuali prospettive: il collezionismo di Scipione Borghese dal Caravaggio al Reni al Bernini*, in *Galleria Borghese*, a cura di A. Coliva, Roma 1994, pp. 274-276, in p. 290;
- E. Spear, scheda in *Domenichino 1581-1641*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 1996-1997), a cura di A. Emiliani et al, Milano 1996, p. 422, n. 25;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 380;
- *Viaggio in Italia: un corteo magico dal Cinquecento al Novecento*, catalogo della mostra (Genova, Palazzo Ducale, 2001), a cura di G. Marcenaro, Milano 2001;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 24;
- C. Malvasia, *Felsina pittrice*, XIII, *Lives of Domenichino and Francesco Gessi*, ed. critica a cura di L. Pericolo, 2012.
- C. Strinati, *Il mestiere dell'artista. Dal Caravaggio al Baciccio*, Roma 2012, pp. XI-XII.
- A. Coliva, scheda in *Da Guercino a Caravaggio*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Barberini, 2014-2015), a cura di A. Coliva, M. Gregori, S. Androssov, Roma 2014, pp. 80-81;
- A. De Simone, *Domenichino e la musica*, in "Studi di Storia dell'Arte", XXVII, 2016, pp. 175-192.

